

Ouvrages écrêteurs de crue protégeant les villes de Fréjus et Saint-Raphaël : construction des barrages d'Aspé et de Vaulongue

Flood retention dams in Fréjus and Saint-Raphaël: construction of Aspé and Vaulongue dams

G. Groell¹, M.-H. Prost¹, F. Fiquet-Albin², J. Rainaldi²

¹ ISL Ingénierie, Montpellier, France, groell@isl.fr, prost@isl.fr

² Estérel Côte d'Azur Agglomération, Saint-Raphaël, France, f.fiquet@esterelcotedazur-agglo.fr
j.rainaldi@esterelcotedazur-agglo.fr

Résumé

Les effets des crues sur les villes de Fréjus et de Saint-Raphaël sont réduits par un aménagement hydraulique existant comprenant 4 bassins (Saint-Esprit, Cous, Peyron et Castellans) dont 2 comprennent des barrages de classe B ($h > 20$ m). Malgré ces aménagements qui ont permis de réduire les débits de pointe de l'ordre de 30 %, les crues de 2006, 2011 et 2019 ont encore conduit à des débordements importants.

Estérel Côte d'Azur Agglomération, acteur Gémapien du secteur, est engagée dans un Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI). L'action 43 de ce PAPI vise à compléter le système par deux aménagements hydrauliques complémentaires identifiés de longue date dans le Schéma Directeur de lutte contre les Inondations : l'aménagement de Vaulongue et celui de l'Aspé pour un montant total d'environ 7,5 M€ HT.

L'aménagement de Vaulongue est en fin de construction (aménagements paysagers en cours). Il permet le stockage des apports d'un ruisseau affluent de la Garonne dans le lit majeur de la rive gauche de cette même rivière. La retenue est constituée par une digue périmétrale en remblai à étanchéité centrale (hauteur maximale de 5 m). L'aménagement est atypique par son fonctionnement, sa conception et son implantation en amont immédiat d'une zone urbaine dense.

Les travaux de l'aménagement de l'Aspé sont en cours jusqu'à juillet 2024. Il s'agit d'un barrage de 15,5 m de hauteur en enrochements à étanchéité amont par géomembrane. L'évacuateur de crues comporte des hausses fusibles. La démarche éviter/réduire/compenser a notamment conduit à une conception atypique du pertuis de fond : la longueur du pertuis couvert a été limitée à 20 m alors que la largeur du remblai amont/aval est de 70 m. Ce résultat a conduit à réaliser des voiles butonnées allant jusqu'à 12 m de hauteur.

L'article présente les aménagements existants et les aménagements en construction (Vaulongue et Aspé). Il détaille l'influence des nombreuses contraintes foncières, environnementales et d'usage sur la conception et la construction des ouvrages.

Ces contraintes ont en effet nécessité des travaux environnementaux préparatoires, des adaptations techniques, un phasage des travaux et un suivi environnemental poussé. Enfin, un

suivi assidu est prévu lors de la mise en service pour s'assurer du bon comportement structurel des ouvrages et de l'adéquation du document d'organisation et des moyens nouveaux mis en place par le gestionnaire pour suivre ces nouveaux ouvrages.

Mots-clés

aménagement hydraulique, écrêteur, études environnementales

Abstract

Flood effects on Fréjus and Saint-Raphaël are reduced by four flood retention dams (Saint-Esprit, Cous, Peyron et Castellans) including two large dams higher than 20 meters high.

Recent floods (2006, 2011, 2019) have led to severe flooding, despite the reduction by 30 % of the peak flow thanks to these dams. Estérel Côte d'Azur Agglomération (ECAA) oversees the flood management in the watershed. It has started the construction of two new dams which have been identified for a long time: Vaulongue and Aspe dams. The total construction cost is about 7,5 millions euros.

Vaulongue dam is nearly constructed. It allows to control flood of a left bank tributary of Garonne river. The dam is a 5 m high homogenous embankment dam with a central impervious cut with sheet piling. The design and the location of the dam right upstream a dense urban area make the dam particular.

Aspe dam is under construction until July 2024. It is a 15,5 m high rock-fill dam with an upstream waterproof geomembrane. The spillway is composed of two fusegates. Environmental studies have led to a specific design of the bottom outlet: the length of the bottom outlet should not exceed 20 m for the aquatic fauna to have enough luminosity. The width of the rock-fill dam at its base is about 70 m. It led to the design of 12 m high strut walls.

The article presents the existing dams and the dams under construction. It describes the impact of the numerous constraints on the design and the construction of the dams.

Thus, these constraints have led to preliminary environmental works, technical adaptations and an intense environmental monitoring during the construction.

Once these new dams are implemented, a specific monitoring is planned to check the structural behavior and the new organization of ECAA.

Key Words

Flood retention, dams, environmental studies

Introduction

Estérel Côte d'Azur Agglomération¹ (ECAA) est engagée dans un Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI). L'action 43 de ce PAPI prévoit la construction de deux nouveaux barrages écrêteurs (barrages de Vaulongue et d'Aspé). Ces barrages sont en cours de construction et s'ajouteront à terme aux quatre barrages écrêteurs existants gérés par ECAA (barrages de Saint-Espirit, Castellás, Cous et Peyron). L'ensemble de ces ouvrages protègent les villes de Fréjus et Saint-Raphaël. La figure 1 localise les barrages existants et en travaux.

FIGURE 1. Localisation des aménagements hydrauliques existants et en travaux gérés par ECAA.

¹ ECAA dans la suite du document

Les aménagements hydrauliques existants

ECAA est gestionnaire de deux aménagements hydrauliques composés chacun de 2 barrages écrêteurs :

- L'aménagement hydraulique du Valescure, composé du barrage de Saint-Esprit, de classe B² et du bassin de Castellás, non classé, placés en série sur le Valescure.
- L'aménagement hydraulique de la Garonne, composé du barrage des Cousins, de classe B et du barrage du Peyron, de classe C.

Le Tableau 1 synthétise les caractéristiques principales de ces aménagements.

TABLEAU 1. Caractéristiques principales des aménagements hydrauliques existants gérés par ECAA.

	Saint-Esprit	Castellás	Cous	Peyron
Type	Barrage poids en béton	Enrochements maçonnés	Barrage en enrochements à masque amont	Barrage en remblai
Mise en service	1984	2005	1979	2008
Hauteur	23 m	3,2 m	22 m	7 m
Volume de la retenue avant déversement	400 000 m ³	31 500 m ³	1 200 000 m ³	58 000 m ³
Surface du bassin versant	3,6 km ²	5,5 km ²	8,6 km ²	1,4 km ²
Lame ruiselée contrôlée	111 mm	6 mm	140 mm	41 mm

Depuis leur construction, ces aménagements ont subi plusieurs crues notables en décembre 2006, novembre 2011 et novembre 2019.

Les caractéristiques principales de ces événements sont présentées dans le Tableau 2³.

TABLEAU 2. Caractéristiques principales des événements pluviométriques récents sur les bassins versants.

	Cumul en 1 h	Cumul en 3 h	Cumul en 6 h	Cumul en 24 h
Décembre 2006	66 mm	141 mm	175 mm	200 mm
Novembre 2011	57 mm	136 mm	176 mm	271 mm
Novembre 2019	20 mm le 23/11 et 45 mm le 01/12	Non renseigné	Non renseigné	180 mm le 23/11 et 164 mm le 01/12

² Au sens de l'article R214-112 du code de l'environnement

³ Cumul estimé en moyenne sur les bassins versants, après analyse des imageries radar et des cumuls relevés aux postes pluviométriques

Les relevés limnimétriques au pas de temps horaire au droit des barrages existants ont permis de reconstitués les hydrogrammes entrant. La connaissance de la courbe hauteur/volume des retenues et des courbes de débitance des organes d'évacuation a permis de reconstituer les hydrogrammes sortants. Ces éléments ont été utilisés pour caler une modélisation pluie/débit selon la méthode de l'hydrogramme unitaire et ainsi pour réviser l'hydrologie servant de base au dimensionnement hydraulique des barrages en projet.

Les principaux éléments de calage sont synthétisés pour l'évènement 2011 (référence, de période de retour estimée à 100 ans) dans le Tableau 3.

TABLEAU 3. Calage de la modélisation sur les volumes ruisselés et estimation des coefficients de ruissellement.

	Volume ruisselé en 12 h	Volume ruisselé en 24 h	Coefficient de ruissellement calculé par la modélisation
Barrage de Saint-Esprit	Reconstitution : 490 000 m ³ Modélisation : 480 000 m ³	Reconstitution : 690 000 m ³ Modélisation : 570 000 m ³	Cr12h = 0,64 Cr24h = 0,58
Barrage des Cous	Reconstitution : 1 390 000 m ³ Modélisation : 1 360 000 m ³	Reconstitution : 1 660 000 m ³ Modélisation : 1 610 000 m ³	Cr12h = 0,78 Cr24h = 0,71

Les ouvrages se sont bien comportés durant ces crues. Aucun désordre majeur n'a été observé. Les études de danger des aménagements hydrauliques ont permis d'estimer la performance des aménagements hydrauliques existants au droit des barrages et dans les zones à enjeux. Cette performance⁴ est synthétisée dans le tableau 4 pour l'évènement de 2011.

TABLEAU 4. Performance des aménagements hydrauliques existants pour la crue de 2011.

	Performance au droit du barrage	Performance au droit de la zone à enjeux
Saint-Esprit	Performance : 70 % Débit de pointe entrant : 42 m ³ /s Débit de pointe sortant : 13 m ³ /s	Performance : 29 % Débit de pointe sans aménagement : 74 m ³ /s Débit de pointe avec aménagement : 52 m ³ /s
Castellas	Performance : 0 % Débit de pointe entrant : 33 m ³ /s Débit de pointe sortant : 33 m ³ /s	

⁴ Définie comme le ratio débit de pointe entrant moins le débit de pointe sortant divisé par le débit de pointe entrant

	Performance au droit du barrage	Performance au droit de la zone à enjeux
Cous	Performance : 84 % Débit de pointe entrant : 78 m ³ /s Débit de pointe sortant : 12 m ³ /s	Performance : 35 % Débit de pointe sans aménagement : 146 m ³ /s Débit de pointe avec aménagement : 99 m ³ /s
Peyron	Performance : 4 % Débit de pointe entrant : 20 m ³ /s Débit de pointe sortant : 19 m ³ /s	

Les projets en construction

La genèse des projets

Le choix de la construction de deux barrages écrêteurs supplémentaires sur le bassin de la Garonne fait suite à plusieurs études successives de 2007 à 2016 (cf. schéma de lutte contre les inondations de 2007 ([1]) actualisé en 2014 ([2]) suite à la crue de novembre 2011 et analyse coûts bénéfiques et analyse multicritères des aménagements de 2016 ([3]) actualisée en 2020 ([4]) suite à l'actualisation du coût des travaux et des caractéristiques géométriques des aménagements).

Ces études ont conduit à retenir un programme d'aménagement global de 7 ouvrages écrêteurs complémentaires, dont trois ont été jugés prioritaires sur le bassin de la Garonne (Vaulongue, Aspé et Crottes) et ont fait l'objet d'une mission de maîtrise d'œuvre lancée en 2016. L'analyse multicritère réalisée a par ailleurs montré que la réalisation des 7 ouvrages écrêteurs seuls conduisait à des dommages évités plus importants que la réalisation du programme complet imaginé en 2007 intégrant des recalibrages de ponts et des digues de protection en complément de ces ouvrages écrêteurs.

Au lancement de la maîtrise d'œuvre, les études préliminaires ont permis de montrer que l'optimisation du barrage d'Aspé permettait de répondre aux objectifs de stockage fixés par le schéma de lutte contre les inondations en réalisant uniquement les aménagements de Vaulongue et d'Aspé dont les caractéristiques principales sont présentées dans le tableau 5. L'ouvrage des Crottes présentant des contraintes environnementales fortes a été abandonné. Une étude de sites alternatifs a montré que ces aménagements étaient les plus pertinents au regard de l'efficacité hydraulique, de l'impact foncier, de l'impact environnemental et du coût du mètre cube stocké.

TABLEAU 5. Présentation des caractéristiques principales des barrages en construction.

	Type	Hauteur	Volume utile	Surface du bassin versant	Lame ruisselée contrôlée
Vaulongue	Barrage en remblai avec coupure centrale en palplanches	5 m	25 000 m ³	0,75 km ²	33 mm
Aspé	Barrage en enrochements à masque amont	15,5 m	186 000 m ³	2,7 km ²	69 mm

Les dossiers réglementaires

Le bassin de Vaulongue est intégré en partie dans le site classé Massif de l'Estérel Oriental. Le dossier complet intégrant la déclaration d'utilité publique, l'étude d'impact, le dossier loi sur l'eau, l'autorisation de défrichement, la demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées, le dossier d'autorisation en site classé et la servitude de sur inondation a fait l'objet d'une enquête publique.

Les études environnementales ont établi 32 mesures d'évitement et de réduction (5 en phase conception, 5 en phase préparation de chantier, 19 en phase chantier et 3 en phase d'exploitation). Le coût de ces mesures est estimé à 1 000 000 euros HT. Des mesures de compensation des impacts résiduels du projet ont également été nécessaires (relocalisation des espèces, restauration des ripisylves et création de mares à cistudes et tortues d'Hermann, pour un montant estimé à 360 000 euros HT).

L'ensemble de ces mesures sont inscrites dans l'arrêté préfectoral d'autorisation des travaux.

Certaines de ces mesures ont des impacts directs sur la conception des aménagements et le phasage de construction, notamment :

- la réduction des emprises de projet qui conduit à un phasage particulier lié à un espace réduit pour la gestion des mouvements de terre ;
- l'adaptation du pertuis de fond de l'Aspé pour favoriser le passage de la faune piscicole en limitant la longueur du cadre à 20 m.

Le bassin de Vaulongue

Le bassin de Vaulongue est situé à Saint-Raphaël, en amont du hameau éponyme, dans un contexte urbanisé nécessitant un accès durant les travaux depuis une voie privée. Une convention a été établie entre les riverains et la collectivité pour le maintien en état de la voie durant les travaux et la remise à neuf en fin de travaux. Un suivi des vibrations a été réalisé durant toute la durée de mise en place des palplanches.

Le bassin n'est pas classé au sens de l'article R214-112 du code de l'Environnement, mais a été dimensionné comme un ouvrage de classe C suivant les recommandations CFBR [5] et [6].

Les particularités de l'ouvrage de Vaulongue sont :

- La position du barrage à la confluence entre le Cerceron et la Garonne qui a conduit à la construction d'une digue latérale à la Garonne. Cette position a nécessité la réalisation d'une modélisation hydraulique de la Garonne pour s'assurer de l'absence d'inondation d'enjeux supplémentaires le long de la Garonne.
- La paroi centrale en palplanches rendue nécessaire par :
 - o le risque d'érosion interne en fondation en cas de mise en charge de la Garonne ou du bassin (ouvrage pouvant fonctionner dans les deux sens),
 - o les tassements prévisibles estimés par la méthode pressiométrique pouvant atteindre jusqu'à 42 cm,
- Le mur de soutènement en gabion de 4 m de hauteur côté Garonne pour permettre de conserver la ripisylve tout en ayant un volume utile du bassin de 25 000 m³.

- Le suivi des tassements de l'ouvrage pendant la construction et en exploitation pouvant déclencher la tranche optionnelle prévue au contrat pour rehausser la crête en cas de tassements excessifs. Une revanche complémentaire de 30 cm par rapport à la revanche liée aux vagues à PHE a été considérée au regard de ces risques de tassements.

L'aménagement est présenté sur la Figure 2 et la Figure 3.

FIGURE 2. Vue en plan du bassin de Vaulongue.

FIGURE 3. Coupe du barrage de Vaulongue au droit de l'évacuateur de crue selon coupe 1.

FIGURE 5. Coupe type selon coupe 1 du barrage d'Aspé.

L'aménagement hydraulique complet

Une étude de dangers de l'aménagement hydraulique complet sur la Garonne a été réalisée dans le cadre du dossier loi sur l'eau en vue de l'autorisation des travaux. Cette étude a permis d'établir la performance de l'aménagement de la Garonne après construction des barrages de Vaulongue et de l'Aspé. En synthèse, il en ressort :

- Un bassin de Vaulongue ayant une performance de 50 à 70 % pour les crues décennale à cinquantennale avec un optimum de performance pour la crue conduisant à la cote du déversoir, ayant une période de retour de 55 ans. Le bassin ne lamine pas les crues supérieures à celles de type 2011, de période de retour estimée centennale.
- Un barrage d'Aspé ayant une performance de 50 à 80 % pour les crues décennale à cinquantennale avec un optimum de performance pour la crue conduisant à la cote du déversoir, ayant une période de retour de 55 ans. Le barrage conserve des capacités de laminage même lorsque les hausses basculent : il a été vérifié que le basculement des hausses ne conduit pas à un débit de pointe à l'aval supérieur au débit de pointe sans ouvrage.
- Des débits de pointe dans les zones à enjeux sur la Garonne réduits de 10 à 20 % pour les crues décennale à centennale par rapport à la situation actuelle contrôlée uniquement par les barrages de Cous et du Peyron.

Conclusion et enseignements

Les barrages de Vaulongue et de l'Aspé en cours de construction complètent les aménagements hydrauliques existants protégeant les villes de Fréjus et Saint-Raphaël contre les crues des cours d'eau côtiers. Certains enseignements peuvent être tirés des études menées pour la conception de ces aménagements :

- L'augmentation sensible du coût des travaux depuis le schéma directeur avec un impact significatif des mesures d'évitement, de réduction et de compensation sur le coût total des travaux.
- Des mesures ERC avec un impact notable sur la conception du projet et la planification des travaux.
- Des analyses coût-bénéfice et multicritères qui valident l'intérêt des barrages écrêteurs et remettent en question les recalibrages et les endiguements tels qu'envisagés lors du schéma directeur.

Un suivi des tassements est prévu les premières années après la mise en service du barrage de Vaulongue et un suivi détaillé du comportement des ouvrages lors de la première crue sollicitant les ouvrages est prévu et inscrit dans l'arrêté d'autorisation des ouvrages.

Remerciements

Les auteurs remercient les relecteurs et l'ensemble du comité d'organisation pour leur relecture attentive ayant bénéficié à l'article.

Références

- [1] Société BCEOM (2007). Schéma directeur de lutte contre les inondations de la Garonne, du Pédégal et du Valescure.
- [2] Société HGM (2014). Révision simplifiée du schéma directeur de lutte contre les inondations de 2007.
- [3] Société ISL (2016). Modélisation 2D et analyse multicritère sur le bassin de la Garonne, du Valescure et du Pédégal.
- [4] Société ISL (2020). Actualisation de l'analyse multicritères à la suite de l'actualisation du coût des travaux et des caractéristiques géométriques des ouvrages.
- [5] Comité Français des Barrages Réservoirs (2015). Recommandations pour la justification de la stabilité des barrages et des digues en remblai.
- [6] Comité Français des Barrages Réservoirs (2013). Recommandations pour le dimensionnement des évacuateurs de crues de barrages.